

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640093>

Aziza Rezvono

O‘zbekiston Milliy universiteti
“Jahon tarixi” kafedrasida o‘qituvchisi.

**SHAYBONIYLAR DAVRIDA MOVAROUNNAHR
HUDUDIDA QURILGAN KO‘PRIKLARNING TARIXIY VA
ME‘MORIY XUSUSIYATLARI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVI asr shayboniylar hukmronligi davrida Movarounnahr hududida qurilgan ko‘priklarning tarixiy ahamiyati va me‘moriy xususiyatlari o‘rganildi. Ushbu davrda qurilgan ko‘prik inshootlarining barpo etilish jarayoni, ularning transport qatnovini ta‘minlash, savdo yo‘llarida va hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashdagi o‘rni yoritib beriladi. Shu bilan birga, Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullohxon va Abdullohxon II davrida qurilgan ko‘priklar misolida o‘sha davrdagi muhandislik va me‘morchilik an‘analari ilmiy manbalar asosida o‘rganildi. Shuningdek, ko‘priklar qurilishida ishlatilgan qurilish materiallari, ravoqli konstruksiyalar va ularning arxitekturaviy yechimlari tahlil qilindi. Bu inshootlar yo‘l-transport infratuzilmasini rivojlantirish, savdo, sug‘orish tizimi va hududlararo aloqalarni mustahkamlashdagi asosiy ahamiyat kasb etgani tahlil qilindi. Mazkur inshootlar hozirgi kunda ham Markaziy Osiyo tarixiy-me‘moriy merosining muhim qismi sifatida ilmiy va madaniy ahamiyatga ega ekanligi ko‘rsatib berildi.

Kalit soʻzlar. Shayboniylar davri, Movarounnahr, Abdullohxon II, koʻprik, Zarafshon daryosi, Mehtar Qosim koʻprigi, transport va savdo yoʻllari, irrigatsiya tizimi, arxitektura, meʼmorchilik, qurilish tarixi.

Kirish. XVI asr shayboniylar hukmronligi davri Movarounnahr va Markaziy Osiyo tarixida muhim siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan ajralib turadi. Ushbu davrda davlat boshqaruvi bilan birga savdo-sotiq, qishloq xoʻjaligi va shaharsozlik tizimi tartibli rivojlangan. Shuningdek, yoʻl-transport infratuzilmasini yaxshilash, savdo yoʻllarining toʻxtovsizligini taʼminlash va hududlararo aloqalarni mustahkamlash uchun koʻpriklar qurilishiga katta eʼtibor berilgan. Movarounnahr Buyuk Ipak yoʻlining muhim chorrahalaridan biri sifatida xalqaro savdo aloqalarda yetakchi hisoblangan. Shuning uchun daryolar ustidan koʻpriklar qurish savdo karvonlari, sayyohlar va harbiy yurishlar uchun juda muhim boʻlgan. Xususan, Zarafshon va boshqa katta daryolar ustida qurilgan koʻpriklar transport qatnovini osonlashtirish bilan birga, hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shayboniylar hukmronligi davrida qurilgan koʻpriklar transport vazifasini bajarishdan tashqari qishloq xoʻjaligi sugʻorish tizimlarini rivojlantirish va suv resurslarini boshqarishda muhim oʻrin tutgan. Bu inshootlarning qurilishida suvga bardoshli qurilish materiallardan foydalanilgan. Qolaversa, koʻprikalarda ravoqli konstruksiyalarni ishlatilishi va yuqori muhandislik yechimlarini qoʻllash ularning uzoq muddat xizmat qilishi taʼminlangan. Ayniqsa, Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullohxon va Abdullohxon II davrida qurilgan koʻpriklar davlatning iqtisodiy qudratini oshiriga xizmat qilgan. Ushbu koʻpriklar oʻzining meʼmoriy yechimi, funkcionalligi va tarixiy ahamiyati bilan ajralib turadi. Shayboniylar davridagi koʻpriklarni oʻrganish oʻsha davr muhandisligini tushunishga, balki Markaziy Osiyo tarixiy-arxitektura merosini ilmiy jihatdan tahlil qilishda dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida tarixiylik va xolislik tamoyillariga amal qilinib, tizimli yondashuv asosida xronologik va qiyosiy tahlil usullari va statistik maʼlumotlarni tahlili metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida shayboniylar davrida qurilgan

ko'priklarni o'rganish uchun quyidagi manbalar va ilmiy metodlardan foydalanildi:

Tadqiqotning asosiy manbaviy asosi sifatida o'sha davr mahalliy tarixchilar asarlari, sovet davri va mustaqillikdan keyingi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalaridan keng foydalanildi. Shuningdek, XVI asr shayboniylar tarixining turli yo'nalishlarini tadqiq etgan A.A. Semyonov, L.Y. Mankovskaya, A. Vamberi, Z. Muqimov, O'. Mavlonov, Q.K. Rajabov, A. Jumanazarov, A. Zamonov, P.Ravshanovlarning ilmiy ishlari tadqiqot doirasiga tortildi.

Maqola ustida ishlashda quyidagi maxsus ilmiy metodlar qo'llandi:

Xronologik metod: Shayboniylar qurilgan etilgan ko'priklarning qurilish bosqichlari va rivojlanish dinamikasi o'rganildi.

Qiyosiy-tarixiy tahlil: XVI asrda turli hukmdorlar davrida qurilgan ko'priklarning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanib, ularning me'moriy va funksional xususiyatlari solishtirildi.

Tizimli yondashuv: asosida ko'priklarning nafaqat transport infratuzilmasi, balki savdo, harbiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishdagi o'rni kompleks tarzda tahlil qilindi.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish: Bunda Ko'priklarning soni, ularning ravoqlari, uzunligi va qurilish ko'rsatkichlariga oid ma'lumotlar umumlashtirilib, statistik tahlil qilindi.

Ilmiy-tahliliy yondashuv: Ko'priklarning me'moriy tuzilishi, qurilish texnologiyalari va ularning hududiy joylashuvi asosida o'rganildi. Bu esa shayboniylar davri muhandislik va me'morchilik an'analarni yanada chuqurroq yoritishga xizmat qildi.

Asosiy qism. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shayboniylar davrida qurilgan ko'prik va yo'l-transport inshootlarini kompleks ravishda o'rganish, ularning aniq joylashuvi, tuzilishi va hozirgi holatini aniqlash maqsadida arxeologik va ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish zarur. Ularni saqlash va restavratsiya qilish ishlarini kengaytirish zarur. Ayniqsa, bu tarixiy obidalarni madaniy meros sifatida muhofaza qilish hamda turizm sohasiga jalb etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu inshootlarning muhandislik va me'moriy xususiyatlarini ilmiy tadqiq etish va ta'lim jarayoniga joriy etish tavsiya etiladi.

1. Shayboniyxon davridagi ko‘priklar. Muhammad Shayboniyxon tomonidan Zarafshon daryosi ustidan yirik ko‘prik qurilgan. Bu inshootning qurilishiga asosiy sabab Samarqand markazi bilan unga tutash hududlar o‘rtasidagi aloqalarning uzilishi va murakkablashuvi bilan izohlanadi. Shu sababli qisqa muddat ichida, ya’ni 1502-yil 1-noyabrda aholi va harbiylar ishtirokida Zarafshon daryosi ustida suvni Qashqadaryo va Oqdaryo yo‘nalishlariga taqsimlovchi suv ayirg‘ich hamda ko‘prik inshooti foydalanishga topshirilgan [3, 57]. Mazkur ko‘prik qurilishini XVI asr tarixchisi Komoliddin Binoiy ham o‘z ma’lumotlarida keltirgan. Unga ko‘ra, 908-(1502)-yilda Shayboniyxon Buxorodan Samarqandga yo‘l olganida Ko‘hak (Zarafshon) daryosining o‘ng sohiliga kelib tushadi. Afsuski, harbiy qo‘shini daryodan o‘tish imkoniyati mavjud bo‘lmaydi. Shuning uchun Shayboniyxon davlatning yuqori mansabdorlaridan Mehtari oliyga yangi ko‘prik qurishni buyruq beradi. Inshootning qurilishiga lashkarlar to‘liq jalb qilingan. Qurilishda dastlab tosh va shox-shabbalardan qoraburalar tayyorlanib, daryo o‘rtasida to‘g‘on hosil qilishgan. Afsuski, bu usul amalda kutilgan natijani bermaydi. Bundan so‘ng, Shayboniyxon Samarqanddan muhandis va me’morlar jalb etib, inshootning loyihasi ishlab chiqiladi. Daryo oqimi vaqtincha to‘silgach, qisqa muddat bir oy ichida ko‘prik qurib bitkaziladi [12, 136]. Ushbu ko‘prik va suv ayirg‘ichning bunyod etilishi muhim infratuzilmaning shakllanganidan dalolat beradi. Suv ayirg‘ichning qurilishi Zarafshon daryosi oqimining ikki yo‘nalishga ajratilganini ko‘rsatadi. Bu esa nafaqat transport qatnovi, balki suv ta’minoti va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari rivojida muhim omil bo‘lgan. Shuningdek, ko‘prik qurilishi nafaqat muhandislik yondashuvining natijasi, balki davlat qudrati va siyosiy barqarorlikning ifodasi sifatida ham namoyon bo‘ladi.

2. Ubaydullohxon davridagi ko‘priklar. XVI asrning ikkinchi yarmida Ubaydullohxon tomonidan Ko‘hak (hozirgi Zarafshon) daryosi ustida ko‘prik bunyod etilgan. Bu ko‘prik o‘z davrining muhim me’moriy inshootlaridan biri hisoblangan [9, 16]. Ushbu ko‘prik XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida vayronaga aylangan. Hozirgi kunda uning qoldiqlari Buxoro shahridan taxminan 22 km shimoli-sharqda Qovala va Chorbog‘

qishloqlari oralig'ida Qorako'ldaryo eski o'zani tubida saqlanib qolgan. Bu ko'prik haqida Hasanxoja Nisoriyning "Muzakkiri ahbob" asarida "Ubaydullohxon davlati ayyomida barpo etilgan Ko'hak daryosiga qurilgan Mehtar Qosim ko'prigidir, u yer yuzida yagona va dovruci olam aro afsonadir [2, 28-29]" deb ta'riflangan. Asarda inshootni o'z zamonasida noyob va mashhur inshootlardan biri ekani qayd etilgan. Ko'prikning "Mehtar Qosim" deb nomlanishi uning qurilishi Buxoro xonligi zakotchisi Mehtar Qosim tomonidan moliyalashtirilganligi bilan izohlanadi.

XVIII asr mualliflaridan biri Mirza Badi' Devonning ma'lumotlariga ko'ra, mazkur inshoot 11 ravoqli bo'lgan. Akademik Y.G'. G'ulomov 1962-yilda rahbarligidagi Mohondaryo arxeologik ekspeditsiyasi davomida ko'prikning ikki ravoq poydevori qoldiqlari Qorako'l daryosining eski o'zani tubidan aniqlanib, ilmiy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ravoq poydevorlari orasidagi masofa 6 metrni, har bir poydevorning eni esa 3 metr va uzunligi 8 metrni tashkil etgan. Qurilish jarayonida suvga chidamli "qir" qorishmasi, shuningdek ohak, pista, ko'mir va ganch aralashmalaridan foydalanilgan. Inshootda 26-27x7-5 sm o'lchamdagi pishiq g'ishtlar qo'llanilgan. Ko'prikning saqlanib qolgan qismlar asosida hisob-kitob qilinganda, uning umumiy uzunligi 120 metr, eni esa 6 metr bo'lganligi aniqlangan [11, 56-57]. Ushbu ko'prikdan qadimda nafaqat yo'l qatnovi uchun xizmat qilgan, balki Zarafshon daryosi suvini 11 ravoq orqali o'tkazilishini ta'minlagan. Shu bilan birga, ko'prik sug'orish jarayonida miroblar tomonidan Romitan, Jondor va Qorako'l hududlariga taqsimlanishida ham muhim rol o'ynagan.

3. Abdullohxon II davridagi ko'priklar. O'rta Osiyo hududida hozirgi kungacha saqlanib qolgan ko'priklarning ko'p qismi Abdullohxon II hukmronligi davrida bunyod etilgan. Bu esa uning yo'l-transport hamda irrigatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan siyosatini aks ettiradi. Abdullohxon II tomonidan barpo etilgan ko'priklarga Qarshi shahrida Qashqadaryo ustiga qurilgan ko'prik, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani hududidagi ko'prik, Karmana yaqinidagi 21 ravoqli ko'prik, G'ijduvon atrofida joylashgan "Puli Muxtor Qosim" ko'prigi

hamda Samarqand-Qarshi yoʻnalishidagi Dargʻom koʻpriglari kiradi [7, 274]. Bundan tashqari, Buxoro shahridagi “Rudi shahr” kanali ustiga qurilgan “Pul-i oshiqon” (Oshiqlar koʻprigi), Buxorodan Romiton orqali Xiva tomon yoʻnalgan yoʻldagi sakkizta yogʻochli koʻprik va Buxoroning janubi-gʻarbiy qismida joylashgan besh ravoqli “Puli Jondor” koʻpriglari bu davr meʼmoriy merosiga tegishli inshootlardan hisoblanadi [5, 289]. Abdullohxon II davrida qurilgan koʻpriklar ham transport qatnovini, savdo yoʻllarining barqarorligini taʼminlash, sugʻorish tizimlarini qoʻllab-quvvatlash va hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etgan. Bugungi kunda ham tarixiy-arxitektura merosining muhim qismi sifatida ilmiy ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Abdullohxon II hukmronligi davrida (1557-1598) Bandihansoy ustida muhim koʻprik inshooti qurilgan. Tarixiy manbalarda ushbu koʻprik Iskandar koʻprigi, Gʻisht koʻprik va Tosh koʻprik nomlari bilan tilga olinadi. Mazkur inshoot qadimda Termiz, Chagʻaniyon va Hisor hududlarini bogʻlovchi muhim savdo yoʻli ustida joylashgan boʻlib, katta strategik va iqtisodiy ahamiyatga ega boʻlgan. Koʻprikning umumiy uzunligi 70 metr, kengligi 5.7 metr, balandligi 12.1 metrni tashkil etgan. Uning ravoqlari oʻrtacha uzunligi 5,8 metrga teng. Hozirgi kunda ushbu meʼmoriy yodgorlik Surxondaryo viloyati Jarqurgʻon tumanida joylashgan boʻlib, Jarqurgʻon koʻprigi deb ataladi [6, 268]. Qurilish jarayonida 25x25x5 sm, 26x28x4-4.5 sm hamda 27x29x5 sm oʻlchamdagi pishiq gʻishtlardan foydalanilgan. Koʻprik ravoqlari daryo qirgʻoqlaridagi tayanchlarga suyanib qurilgan boʻlib, hozirda uning sharqiy va gʻarbiy qismlaridagi ayrim tayanchlar qisman yemirilgan holda saqlanib qolgan [1, 75]. Inshoot savdo yoʻllarining uzluksizligini taʼminlash bilan birga, Shayboniylar davri muhandislik tafakkuri va qurilish texnologiyalarining yuqori darajada rivojlanganini aks ettiradi. Mazkur koʻprikning saqlanib qolgan qismlari bugungi kunda ham XVI asr meʼmorchiligini oʻrganishda muhim tarixiy-arxitektura manbai sifatida ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Bandihansoy ustidagi qadimiy Iskandar (G'isht, Tosh) ko'prigi. Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani

Abdullohxon II tomonidan 1582-yilda Karmanadan G'ijduvonga olib boruvchi yo'lda, Zarafshon daryosi ustida pishiq g'ishtdan "Puli Karmana" ko'prigi bunyod etilgan. Ushbu ko'prik 21 ravoqli bo'lib, undan o'tgan suv Buxoro hududlariga taqsimlangan [8, 80]. Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan XVI asr gidrotexnik inshootlari orasida nisbatan yaxshi saqlanib qolgani "Puli Chahorminor" ko'prigi hisoblanadi. Mirzo Muhammad Badi' Devonning "Majma al-arqom" asarida ushbu ko'prik yetti ravoqli inshoot sifatida tavsiflangan [4, 331]. N.F. Sitnyakovskiy ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'prik Buxoro-Xiva yo'nalishidagi qadimiy savdo yo'li ustida Romitan orqali o'tuvchi yo'l bo'yida qurilgan. Ushbu ko'prik Qorako'ldaryoning chap qirg'og'ida hamda eski ko'prikdan taxminan yarim chaqirim yuqoriroqda joylashgan [10, 174]. Hozirda "Puli Chahorminor" ko'prigining faqat pastki struktura elementlarining qismlarigina saqlanib qolgan. Mazkur ko'priklar orqali lalmi va foydalanilmayotgan yerlarning o'zlashtirilishi ta'minlanib, qishloq xo'jaligining rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shilgan. Umuman olganda, shayboniylar davrida bunyod etilgan yo'l va yo'lbo'yi inshootlarining ayrimlari hozirgi kungacha saqlanib qolgan bo'lib, amaliy ahamiyatini yo'qotmagan holda foydalanib kelinmoqda.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqotlar ko'ra, shayboniylar davrida Movarounnahrda qurilgan ko'priklar nafaqat transport infratuzilmasining muhim qismi, balki iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilgan. Zarafshon daryosi

ustida qurilgan ko‘priklar savdo yo‘llarining uzluksizligini ta’minlash, hududlararo integratsiyani mustahkamlashga yordam bergan.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, Shayboniyxon, Ubaydullohxon va Abdullohxon davrida bunyod etilgan ko‘priklar o‘zining me’moriy yechimlari va muhandislik darajasi bilan bir-biridan farq qilgan. Ularni birlashtiruvchi muhim jihat amaliy ehtiyojlardan kelib chiqib bunyod etilganidir. Qolaversa, ravoqli konstruksiyalarning qo‘llanilishi, suv oqimini boshqarish imkoniyatlari va mustahkam qurilish materiallaridan foydalanilganligi o‘sha davr muhandislik tafakkurining yuqoriligini ko‘rsatadi. Ko‘priklarning nafaqat transport, balki irrigatsiya tizimida ham faol qo‘llanilgani ularning ko‘p funksiyali inshootlar bo‘lganini anglatadi. Bu shayboniylar davrida infratuzilma qurilishi kompleks yondashuv asosida amalga oshirilganini tasdiqlaydi. Ayrim ko‘priklarning bugungi kunda ham mavjudligi uzoq muddatga mo‘ljallangan holda qurilganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, shayboniylar davrida bunyod etilgan ko‘priklar muhim tarixiy va me’moriy ahamiyatga ega bo‘lgan. Ular transport qatnovini ta’minlash, savdo yo‘llarini rivojlantirish va sug‘orish tizimlarini qo‘llab-quvvatlash orqali hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlagan. Bu inshootlar shayboniylar davrida muhandislik va qurilish madaniyatining yuqori darajada rivojlanganini ko‘rsatadi hamda bugungi kunda ham tarixiy-me’moriy meros sifatida ilmiy ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аршавская З.А. Архитектурные памятники. // Аршавская З.А., Ртвеладзе Э.В., Хакимов.З.А. Средневековые памятники Сурхандарьи.–Тошкент: 1983, С. 75.
2. Ҳасанхожа Нисорий. Музакири ахбоб. Дўстлар ёдномастаржимон – Тошкент: Халқ мероси, 1989. Б. 28-29.
3. Семёнов А.А. Шейбанихан и завоевание империи Темуридов. // Материалы по истории таджиков и узбеков–Сталинабад:1954, 57 с.
4. Мухаммаджонов А. Куйи Зарафшон водисининг суғорилиш тарихи. Тошкент: ЎзССР “Фан” нашриёти, 1972. – Б. 331.

5. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. Тошкент: Akademiya, 2008. – Б. 289.
6. Логофет Д.Н. В горах и на равнинах Бухары. СПб. – С. 1913. – С.268.
7. Мирзо Салимбек. Кашкули Салимий таворихи муттақадимин ва муттааҳирин. – Б. 274 .
8. Иноятов С., Ҳайитов О. Кармана тарих кўзгусида. – Toshkent: Шарқ, 2006. – Б. 80.
9. Ражабов Қ, Очилов Э.Убайдуллахон. – Тошкент: Abu matbuot- konsalt, 2011. – Б.14.
10. Ситняковский Н.Ф. Заметки о Бухарской части долины Зарафшана. – С. 174.
11. Ғуломов, Я. Ғ. Моҳондарё археологик экспедицияси: Археологик тадқиқотлар ва топилмалар. Тошкент: Фан, 1962. – Б. 56-57.
12. Zamonov A. Vuxoro xonligi tarixi. – Toshkent: Bayoz, 2021. – Б.136.